

Filosofi Jenang Manten dalam Adat Pernikahan Tradisional Di Kabupaten Blitar Utara

Firranita Rahmadani

Program Studi Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya

Email: firranita.23255@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Tradisi jenang manten merupakan salah satu aspek penting dalam upacara pernikahan adat masyarakat Blitar Utara yang masih dilestarikan hingga kini. Jenang manten tidak hanya berfungsi sebagai makanan tradisional, tetapi juga mengandung makna simbolis dan filosofis yang mencerminkan nilai-nilai budaya, spiritualitas, serta harapan untuk kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap filosofi yang terdapat dalam jenang manten, mulai dari bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatannya, hingga cara penyajiannya dalam rangkaian prosesi adat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat yang terlibat dalam tradisi, serta dokumentasi selama proses pembuatan jenang manten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap elemen dalam jenang manten memiliki makna simbolis yang mendalam: beras ketan melambangkan keterikatan, gula merah mencerminkan manisnya kehidupan rumah tangga, santan melambangkan kesucian, dan jahe melambangkan kehangatan dalam membina hubungan. Selain itu, proses “njenang” yang dilakukan secara kolektif juga menjadi bagian dari warisan budaya yang memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial.

Dengan demikian, jenang manten dapat dianggap sebagai representasi identitas budaya lokal yang tidak hanya memiliki fungsi kuliner, tetapi juga kaya akan nilai dan filosofi hidup. Upaya untuk melestarikan tradisi ini sangat penting agar tidak hanya bentuk fisiknya yang diwariskan, tetapi juga makna-makna luhur yang terkandung di dalamnya.

Kata Kunci : Jenang manten, filosofi, tradisi pernikahan, budaya Jawa, Blitar Utara.

Abstract

The jenang manten tradition is one of the important elements in the traditional wedding ceremonies of the North Blitar community, and it continues to be preserved today. Jenang manten is not only a traditional food but also holds symbolic and philosophical meanings that reflect cultural values, spirituality, and hopes for the married couple's future. This study aims to explore the philosophy behind jenang manten, from the ingredients used and the preparation process to its presentation in the traditional wedding rituals.

This research uses a descriptive qualitative method with a field research approach. Data were collected through direct observation, interviews with traditional leaders and community members involved in the tradition, and documentation of the jenang manten making process.

The findings reveal that each ingredient carries deep symbolic meaning: glutinous rice represents unity, palm sugar symbolizes the sweetness of married life, coconut milk signifies purity, and ginger stands for warmth in building a relationship. Moreover, the process of making jenang together as a group reflects the cultural value of gotong royong (mutual cooperation) and social solidarity.

Therefore, jenang manten can be seen as a representation of local cultural identity that not only serves a culinary function but also conveys rich life values and philosophies. Preserving this tradition is essential—not only to pass on its physical form but also the noble meanings within it.

Keywords: Jenang manten, philosophy, wedding tradition, Javanese culture, North Blitar

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan adat dan tradisi, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya warisan leluhur. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam Masyarakat, 2 penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kemudian Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu Masyarakat (Syaiful Sagala, 2013) dalam (Syakhrani & Kamil, 2022).

Salah satu bentuk manifestasi budaya tersebut tampak jelas dalam upacara adat pernikahan. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Tualaka, 2009) dalam (Pratama & Wahyuningsih, 2018).

Setiap daerah di Indonesia memiliki tata cara pernikahan yang unik, baik dalam bentuk prosesi, simbol, maupun makanan khas yang disajikan. Tradisi-tradisi tersebut tidak hanya menjadi penanda identitas kultural, tetapi juga sarat makna filosofis yang diwariskan secara turun-temurun.

Di wilayah Kabupaten Blitar khususnya bagian utara memiliki kekayaan adat yang masih terjaga, salah satunya adalah tradisi pernikahan. Dalam rangkaian upacara pernikahan tradisional di daerah

ini, terdapat satu elemen kuliner yang khas yang selalu di ada dalam acara pernikahan disana, yaitu *jenang manten*. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia *Jenang manten* adalah bubur kental atau dodol atau bubur yang terbuat dari tepung beras dengan santan dan diberi kuah gula jawa. Makanan ini selalu ada dalam pernikahan di wilayah kabupaten blitar salah satunya bagian utara, baik di sajikan sabagai sajian piring untuk tamu atau disajikan sebagai bingkisan untuk tamu undangan yang datang. *Jenang manten* bukan hanya pelengkap ritual, tetapi juga merupakan simbol harapan, doa, dan restu terhadap pasangan pengantin baru.

Namun, dengan adanya modernisasi dan perubahan gaya hidup, terutama di kalangan generasi Gen Z, tradisi jenang manten mulai terlupakan. Banyak anak muda sekarang yang tidak tahu cara membuat jenang manten, bahkan malas untuk belajar karena prosesnya yang lama dan butuh tenaga ekstra. Selain itu, rasa jenang manten yang dianggap kurang cocok dengan selera generasi sekarang juga membuat minat untuk melestarikan tradisi ini semakin rendah.

Menurut FG Winarno (1999) dalam Krisnawati, (2022), makanan tradisional merupakan jenis pangan yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi lokal suatu daerah. Kondisi lokal yang mencakup berbagai latar belakang yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya makanan tersebut di lingkungan tempat tinggal masyarakat. Oleh karena itu, makanan tradisional memiliki hubungan yang erat dengan sejarah, kebiasaan, budaya, kepercayaan, serta nilai-nilai keagamaan masyarakat setempat, yang semuanya berpadu dan melahirkan ragam kuliner yang diakui sebagai bagian dari kehidupan sosial maupun spiritual masyarakat di daerah tersebut.

Keberadaan makanan tradisional yang sarat dengan nilai budaya lokal tidak hanya mencerminkan identitas suatu daerah, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dalam konteks pariwisata, nilai keotentikan dari makanan tradisional tersebut memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman wisata yang berkesan.

Berdasarkan Kamus Webster, keotentikan secara umum diartikan sebagai keaslian suatu hal. Reynolds (1993) dalam Karim (2006) dalam Krisnawati, (2022) menyatakan bahwa keaslian makanan memiliki peran penting terhadap keberlangsungan industri pariwisata, karena wisatawan cenderung tertarik pada pengalaman yang autentik. Penelitian yang dilakukan oleh Sims (2009) dalam Krisnawati, (2022) di kawasan Lake District dan Exmoor, Inggris, menunjukkan bahwa sajian lokal mampu menjawab keinginan wisatawan akan pengalaman kuliner yang autentik selama liburan. Melalui wawancara dengan wisatawan dan pelaku usaha makanan, hasil penelitiannya menggambarkan bahwa pangan lokal dapat dipahami sebagai produk yang otentik dan mencerminkan identitas budaya serta karakteristik dari daerah tujuan wisata tersebut.

Menurut (Muhsin, 2020) Cita rasa jenang manten (kue pernikahan) umumnya manis dan gurih dengan tekstur kenyal. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaraton, yang berarti pohon (Zubaidah, 2016). EH Carr dalam trfa.org (2006) dalam Krisnawati, (2022) mengemukakan bahwa sejarah merupakan suatu bentuk dialog yang terus berlangsung antara masa kini dan masa lalu, berupa proses interaksi berkelanjutan antara pertemuan dengan fakta-fakta yang dimilikinya. Sementara itu, menurut RG Collingwood dalam St.

John (2012), sejarah adalah upaya penyelidikan terhadap berbagai tindakan yang pernah dilakukan manusia di masa lampau.

Budaya adalah identitas dalam Masyarakat yang sering disebut tradisi. Tradisi merupakan sifat atau kebiasaan. Kebiasaan ini yang dilakukan secara berulang bahkan terus menerus sehingga melekat dalam tingkah laku dan perbuatan individu atau Masyarakat (Sarumaha, 2023)

Adapun istilah filosofi atau filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu philoo yang berarti mencintai, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Pemahaman mengenai kecintaan terhadap kebijaksanaan ini dipandang sebagai suatu sikap batin yang melahirkan tindakan—baik dalam bentuk ucapan maupun perilaku—yang mencerminkan makna dari filsafat itu sendiri. Dalam pengertian yang lebih dalam, filsafat berarti pengetahuan mengenai segala hal, yang berupaya memahami penyebab-penyebab paling mendasar melalui penggunaan akal. Pengetahuan yang dimaksud di sini bukan sembarang tahu, melainkan pemahaman yang teratur, sistematis, dan metodis, sebagaimana konsep ilmu pengetahuan dalam bahasa Indonesia (Prasetya, JT, 2002:24).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami makna filosofi jenang manten dalam tradisi pernikahan masyarakat Blitar Utara. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam melestarikan budaya lokal melalui dokumentasi dan kajian ilmiah. Penelitian ini akan berusaha menggambarkan peran jenang manten dalam praktik simbolik serta nilai-nilai budaya yang ada dalam upacara pernikahan adat.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 April 2025, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Selorejo, Kecamatan Nglebok, Kabupaten Blitar. Lokasi ini dipilih karena masyarakat setempat masih melestarikan tradisi membuat jenang mantan dalam prosesi pernikahan adat secara turun-temurun. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi ini, serta didukung oleh observasi langsung di lapangan dan dokumentasi prosesi pernikahan yang melibatkan jenang mantan. Literatur pendukung juga digunakan untuk memperkuat analisis data.

Subjek dalam penelitian ini mencakup tokoh adat atau sesepuh desa, juru masak jenang mantan yaitu bapak Narto, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pembuatan serta pelaksanaan upacara pernikahan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan pengumpulan dokumentasi berupa foto, catatan, dan video.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami simbolisme dan makna filosofis jenang mantan dalam konteks budaya masyarakat Blitar. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan-temuan lapangan ke dalam kategori tematik seperti nilai spiritual, fungsi sosial, dan tantangan dalam pelestarian budaya.

Hasil Dan Pembahasan

Keotentikan : Bahan Dan Cita Rasa Jenang Mantan

Berdasarkan penelitian, jenang mantan memiliki warna coklat gelap dengan tekstur yang kenyal seperti dodol dan sedikit berminyak (dari hasil pemasakan kelapa

yang lama) dengan rasa yang manis yang legit serta sedikit gurih. Adapun bahan-bahan dasar untuk membuat jenang mantan yaitu :

Bahan Jenang Mantan

Hasil : 5 kg jenang mantan

Tepung beras 1 kg

Tepung ketan 1kg

Tape nasi 1 kg

Kelapa 3 butir (jadi 3 liter santan)

Gula merah 700 gr

Jahe parut 100 gr

Cara Membuat

A. Persiapan santan

1. Parut ketiga butir kelapa hingga halus.
2. Tambahkan sedikit air matang pada parutan, lalu peras menggunakan kain saringan (kain tipis). Seperti *Figure 1*.

Figure 1 Proses Membuat santan

3. Peras hingga menghasilkan kurang lebih 3 liter santan kental.
4. Saring santan agar tidak ada ampas kelapa yang terbawa,

seperti **Figure 2**

Figure 2 Proses Menyaring santan

Fungsi santan sebagai unsur penting dalam jenang karena menentukan cita rasa gurih dan tekstur akhir.

B. Mempersiapkan adonan dasar

Figure 3 Proses Menghaluskan Tape Nasi

1. Haluskan tape nasi terlebih dahulu hingga lembut seperti **figure 3 dan 4**. Untuk cara tradisional menggunakan tangan atau sendok kayu, jika ingin cepat bisa menggunakan blender.

Figure 4 Proses menghaluskan tape nasi

2. Campurkan tepung beras dan tepung ketan dalam wadah besar.

3. Tambahkan tape nasi yang sudah halus ke dalam campuran tepung.
4. Tambahkan air sedikit demi sedikit seperti **figure 5** sambil terus diaduk hingga adonan menjadi kalis namun agak encer. Adonan tidak boleh terlalu cair atau terlalu padat.

Figure 5 Proses penambahan air

5. Pastikan tidak ada gumpalan; agar pada saat adonan dasar masuk ke adonan santan tidak banyak gumpalan tepung, caranya seperti **figure 4**. (aduk rata hingga menjadi adonan yang halus dan siap dimasak)

Fungsi tape nasi sebagai memberi aroma khas dan simbolisasi fermentasi alami di kehidupan rumah tangga.

C. Memasak adonan santan

Figure 6 Proses Pemasakan Santan

1. Masukkan santan ke dalam kuali atau kawah besar, seperti **figure 6**.

2. Tambahkan sejumput garam, dan 1–2 lembar daun pandan untuk aroma.
3. Masak santan sampai keluar minyak dengan sering di aduk agar santan tidak pecah.
4. Kemudian Tambahkan gula merah yang sudah disisir halus,
5. Setelah gula larut dan kuah mulai mengental serta harum, keluarkan daun pandan dari kualii besar.

Figure 7 Proses Pemasakan Gula

Proses ini penting untuk menjaga kestabilan santan. Santan yang pecah akan merusak tekstur jenang manten nantinya.

D. Memasak jenang manten

Figure 8 Proses Pemasukan Adonan Tepung

1. Setelah santan siap, masukkan adonan tepung dan tape ke dalam kualii atau kawah berisi santan panas langsung semua sambil terus diaduk, seperti **Figure 8**.
2. Kondisikan tungku dalam keadaan api besar dan aduk terus menerus tanpa henti

menggunakan sodet atau pengaduk kayu.

Figure 9 Proses Pengadukan Jenang Manten

3. Setelah sekitar 30 menit memasak, tambahkan 100 gr jahe parut untuk memberikan aroma dan rasa hangat pada jenang manten. Selain itu jahe juga mengurangi rasa amis pada santan menurut pemaparan juru masak jenang manten bapak Narto.
4. Lanjutkan mengaduk secara konsisten selama total 3 hingga 4 jam. Jenang dikatakan matang apabila teksturnya menjadi:
 - Mengental dan mengilap.
 - Tidak lengket di pengaduk. (pengecekan dengan menempelkan daun pisang ke adonan jenang manten, jika jenang sudah tidak lengket di daun maka jenang manten sudah matang)
 - Terasa padat namun lembut saat disentuh.

Pengadukan terus-menerus diperlukan untuk mencegah gosong di bagian bawah dan menjaga tekstur tetap halus. Ini mencerminkan filosofi kesabaran dan ketelatenan dalam pernikahan

Cita Rasa Jenang Manten

Jenang manten memiliki rasa manis legit yang dihasilkan dari campuran gula merah dan santan, memberikan tekstur lengket

yang khas. Menurut juru masak jenang manten bapak Narto zaman dulu jenang memiliki rasa manis legit dengan warna coklat gelap. Pada acara pernikahan ini yang dibuat adalah jenang manten yang klasik, tetapi karena berkembang zaman serta teknologi inovasi pada jenang sudah mulai muncul dari penambahan topping pijen di atasnya, kemudian warna jenang yang berbeda seperti jenang yang berwarna merah muda itu dihasilkan dari ekstrak buah naga yang di tambahkan ke jenang manten.

Jika jenang manten berwarna selain coklat maka penggunaan gula merah di Ganti menggunakan gula putih. Selain itu bapak Narto juga memaparkan bahwa konsistensi dari kemanisan jenang manten tergantung keinginan jika tuan rumah menginginkan jenang yang tidak terlalu manis maka jumlah gula dikurangi, jika menyukai jennag manten yang manis maka jumlah gulanya dapat di tambah “kalua takaran pembuatan jenang saya 1 kg tepung dengan 1 kg tape menggunakan gula 7 ons, itu sudah manis yang pas menurut saya, tapi kalua ingin lebih manis lagi gula bisa ditambahkan”

Penyajian Jenang Manten

Figure 10 Proses Pencetakan Jenang Manten

Setelah melalui proses pemasakan yang panjang, jenang manten kemudian disajikan diangkat lalu di pindahkan kedalam wadah atau cetakan besar seperti **Figure 10** yang kemudian di tekan sedikit untuk memadatkan dan meratakan

permukaan atas jenang manten agar permukaanya halus dan rata seperti **Figure II**. Proses pengangkatan ini harus cepat karena jenang manten masih dalam keadaan panas maka dari itu memerlukan Kerjasama dari banyak orang untuk memindahkannya agar jenang manten bisa cepat di cetak.

Figure 11 Proses Pencetakan Jenang Manten

Penyajian jenang manten menurut sesepuh desa selorejo bapak Waji umumnya, disajikan pada momen-momen penting seperti malam midodareni atau masyarakat desa selorejo menyebutnya “*manggulan*” dimana malam ini merupakan lama satu hari sebelum acara pernikahan belangsung, Dimana acara “*manggulan*” ini dilakukan setelah doa atau syukuran yang di pimpin tetua adat di ikuti tetangga sekitar tuan rumah. Acara “*manggulan*” ini tuan rumah atau yang memiliki hajat akan mengirimkan makanan atau Masyarakat desa selorejo menyebutnya *berkat* yang dikirimkan kepada keluarga besar tuan rumah dan juga tetangga sekitar. Makanan *Berkat* ini berisi sajian lengkap yaitu dasi dengan lauk pauk.

Figure 12 Penyajian Jenang Manten

Kemudian jenang manten juga di sajikan pagi sebelum akad nikah, atau setelah akad sebagai wujud doa restu dari orang tua dan keluarga besar kepada kedua mempelai. Jenang ini biasanya disajikan dalam bentuk potongan kecil yang kemudian dibungkus plastik yang kemudian ditata rapi dalam wadah saji. Selain disajikan biasanya jenang juga di sajikan sebagai oleh-oleh atau bingkisan pada tamu undangan yang datang Bersama dengan souvenir pernikahan dan kue-kue lainnya.

Sejarah

Jenang, yang merupakan bubur manis tradisional dari Nusantara, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar makanan biasa. Keberadaannya telah tercatat dalam berbagai naskah kuno Jawa sejak zaman kerajaan-kerajaan klasik, menunjukkan bahwa jenang memiliki sejarah yang panjang dan memainkan peran penting dalam budaya serta spiritualitas masyarakat Jawa.

Dalam Kitab Ramayana versi Jawa yang berasal dari sekitar tahun 930 M pada masa Kerajaan Medang, terdapat penyebutan tentang sajian bubur yang mirip dengan jenang. Ini menjadi salah satu bukti awal bahwa jenis makanan seperti jenang telah dikenal oleh masyarakat Jawa sejak zaman kuno (Fitria, 2023).

Selanjutnya, dalam karya sastra Serat Lubdaka yang ditulis oleh Empu Tanakung pada abad ke-12 di Kerajaan Kediri, jenang kembali muncul sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan ritual budaya. Hal ini menunjukkan bahwa jenang telah menjadi bagian dari tradisi yang telah ada sejak abad pertengahan di Jawa (Fitria, 2023).

Kitab Nawa Ruci yang berasal dari masa kejayaan Majapahit pada abad ke-14 juga menyebutkan makanan manis dengan

tekstur kenyal dan warna coklat, yang sangat mirip dengan jenang yang kita kenal sekarang. Penyebutan ini semakin memperkuat bukti bahwa jenang memiliki kesinambungan budaya dari masa klasik hingga saat ini (Fitria, 2023).

Serat Centhini, yang ditulis antara tahun 1814 hingga 1823, merupakan ensiklopedia kebudayaan Jawa yang terkenal dan mencatat jenang sebagai elemen penting dalam setiap tahap acara pernikahan. Jenang tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai sesaji yang memiliki makna spiritual yang mendalam (Fitria, 2023).

Dalam Serat Tatacara yang ditulis oleh Ki Padmasusastra pada tahun 1893, terdapat dokumentasi sistematis mengenai berbagai jenis jenang, bahan-bahannya, dan penggunaannya dalam tradisi masyarakat Jawa. Karya ini menegaskan posisi jenang sebagai kuliner ritual yang terintegrasi dengan siklus kehidupan masyarakat, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian (Fitria, 2023).

Kesimpulannya, jejak sejarah jenang menunjukkan bahwa makanan ini lebih dari sekadar kuliner; ia merupakan warisan budaya dan spiritual yang telah menyertai kehidupan masyarakat Jawa selama lebih dari seribu tahun. Dalam konteks adat pernikahan di Blitar Utara, keberadaan jenang manten menjadi simbol pelestarian tradisi yang memiliki akar kuat dalam sejarah dan sastra Nusantara.

Budaya

Tradisi "njenang" di kalangan masyarakat Jawa lebih dari sekadar aktivitas memasak jenang (bubur manis); ia merupakan bagian dari praktik budaya yang mengandung nilai sosial, spiritual, dan simbolis. Njenang merujuk pada kegiatan gotong royong dalam pembuatan jenang secara kolektif, yang umumnya dilakukan

oleh para pria, sebagai bentuk penyambutan atau peringatan momen-momen penting seperti pernikahan.

Dalam proses njenang, para wanita atau anggota keluarga berkumpul di pagi hari, bahkan sejak subuh, untuk menyiapkan bahan dan memasak jenang bersama. Setelah itu, para pria melanjutkan dengan proses memasak (mengaduk). Aktivitas ini tidak hanya berfokus pada hasil makanan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial dan budaya yang memperkuat hubungan antarwarga serta menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai dari leluhur. Menurut (Alya Nurmaya, 2023) tradisi njenang dilaksanakan sebagai ungkapan rasa syukur dan harapan, di mana jenang yang disiapkan memiliki jenis dan makna simbolis tertentu.

Menurut (Abdillah, 2022) dalam jurnal ICODEV menjelaskan bahwa jenang yang dibuat secara kolektif tidak hanya berfungsi sebagai makanan, tetapi juga sebagai bagian dari identitas budaya lokal yang hidup, karena proses njenang menggabungkan unsur-unsur ritual, solidaritas sosial, dan nilai spiritual.

Dengan demikian, tradisi njenang mencerminkan nilai-nilai inti budaya Jawa, seperti gotong royong, ketekunan, peran perempuan dalam pelestarian tradisi, dan pentingnya simbol makanan dalam siklus kehidupan masyarakat.

Filosofi

Dalam tradisi pernikahan adat Jawa, jenang manten bukan hanya sekadar hidangan manis yang disajikan dalam rangkaian acara, tetapi juga mengandung makna yang dalam dan filosofi kehidupan. Hidangan ini mencerminkan harapan serta doa agar kehidupan rumah tangga yang dibangun oleh pasangan pengantin dapat berjalan harmonis, langgeng, dan penuh berkah. Salah satu makna yang paling kuat

dalam jenang manten terletak pada bahan utamanya, yaitu beras ketan yang memiliki sifat lengket. Sifat ini melambangkan harapan agar kedua mempelai selalu hidup rukun, bersatu, dan sulit dipisahkan dalam menghadapi berbagai dinamika rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh bapak waji, seorang tetua di desa selorejo, kemudian sifat lengket dari beras ketan mengandung harapan agar pengantin selamanya terikat atau memiliki hubungan yang erat dan sulit dipisahkan (Muhsin, 2020).

Selain itu, proses pembuatan jenang yang memakan waktu cukup lama dan melibatkan banyak orang mencerminkan pentingnya kesabaran dan kerja sama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Ini menjadi pengingat bahwa membangun rumah tangga tidak bisa dilakukan secara instan atau sendirian, melainkan memerlukan ketekunan dan saling mendukung antara suami dan istri. Proses pembuatan jenang membutuhkan waktu yang lama dan kesabaran, serta memerlukan kerja sama dari beberapa orang. Ini melambangkan harapan agar pasangan yang menikah tidak mudah putus asa dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga. (Muhsin, 2020)

Kemudian setiap bahan dalam jenang memiliki makna simbolis yang memperkaya nilai-nilai filosofisnya yaitu :

1. Beras ketan : melambangkan kerekatan
2. Gula merah : menggambarkan harapan akan kehidupan rumah tangga yang manis
3. Santan dari kelapa : melambangkan kesucian dan keikhlasan,
4. Jahe : memberikan rasa hangat sebagai simbol semangat dalam menghadapi tantangan rumah tangga.

Penggunaan bahan-bahan ini bukan hanya sekadar untuk rasa, tetapi juga mencerminkan doa dan harapan yang mendalam bagi kehidupan baru pasangan yang menikah. Dalam tradisi Jawa, jenang tidak hanya dimaknai sebagai makanan penutup atau camilan manis, tetapi lebih dari itu, jenang memiliki nilai-nilai spiritual dan kultural yang menghubungkan manusia dengan alam serta leluhur (Mranani, 2024)

Selain itu menurut dari pemaparan tambahan juru masak jenang manten desa selorejo bapak Narto menyampaikan bahwa tidak terdapat arti khusus tetapi ada makna tersendiri yaitu menurut pemaparannya “jadi tidak ada arti khusus dalam pembuatan jenang manten tetapi merupakan tradisi saat memuat acara besar, seperti contoh tuan rumah akan mengadakan acara lalu memiliki keinginan untuk jajanan sebagai suguhan yang awet (tahan lama) maka di buat lah jenang manten ini” menurut pemaparan juru masak bapak Narto jenang manten ini dapat bertahan selama kurang lebih 15 hari di suhu ruang. Jika terjadi jamur pada jenang manten bisa dihilangkan bagian yang terdapat jamur dengan memotongnya, kemudian jenang manten dikukus dan jenang pun dapat dikonsumsi Kembali tuturnya.

Dalam acara pernikahan besar perlu di buat sesajen yang di letakkan di beberapa tempat seperti dapur, dekat tungku untuk memasak, tempat cuci piring dan bagaian depan rumah hal itu untuk menghormati hal hal yang tidak terlihat dan menghindarai dari hal hal yang tidak diinginkan menurut tetua di desa selorejo bapak waji.

Figure 13 Sesajen Acara Pernikahan

Dengan demikian, jenang manten menjadi simbol budaya yang kaya akan makna. Ia tidak hanya mempermanis proses pernikahan secara harfiah, tetapi juga memperkuat nilai-nilai luhur tentang cinta, kesetiaan, perjuangan, dan kebersamaan yang menjadi dasar utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Kesimpulan

Jenang manten lebih dari sekadar hidangan tradisional yang disajikan dalam upacara pernikahan adat Jawa. Ia berfungsi sebagai medium budaya yang kaya akan makna, mencerminkan harapan, nilai, dan filosofi hidup masyarakat Blitar Utara. Di balik kelembutan teksturnya dan rasa manisnya, terdapat simbol-simbol kehidupan rumah tangga: ketan melambangkan keterikatan, gula merah menggambarkan manisnya kebersamaan, santan melambangkan keikhlasan, dan jahe berfungsi sebagai penghangat dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

Proses pembuatan jenang yang memakan waktu dan melibatkan banyak orang serta ketekunan, tidak hanya mencerminkan semangat gotong royong, tetapi juga menunjukkan bahwa membangun rumah tangga memerlukan komitmen, kerja sama, dan kesabaran yang berkelanjutan. Selain itu, melalui praktik budaya “njenang”, masyarakat mewariskan nilai-nilai luhur dari generasi ke generasi,

menjadikan jenang manten sebagai simbol identitas dan integritas budaya yang hidup.

Namun, di tengah arus modernisasi dan perubahan gaya hidup di kalangan generasi muda, keberadaan jenang manten menghadapi tantangan. Generasi saat ini cenderung menjauh dari tradisi yang dianggap merepotkan, padahal di dalamnya terdapat pelajaran tentang kesederhanaan, makna, dan kebijaksanaan hidup.

Oleh karena itu, pelestarian jenang manten tidak hanya perlu dilakukan dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui upaya dokumentasi ilmiah, edukasi antar generasi, dan revitalisasi nilai-nilai budaya dalam ruang sosial. Dengan cara ini, jenang manten dapat terus ada, tidak hanya sebagai warisan rasa, tetapi juga sebagai warisan makna bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

- Syaiful Sagala, Memahami Organisasi Pendidikan: Budaya dan Reinventing Organisasi Pendidikan. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Abdillah, A. Q. (2022). Jenang Grendul Sebagai Simbol Bulan Safar di Dusun Banjar Patoman, Amadanom, Dampit, Kabupaten Malang. *ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 3(1), 41–51. <https://doi.org/10.24090/icodev.v3i1.6350>
- Alya Nurmaya. (2023). *Filosofi dan Tradisi 'Njenang' dalam Adat Jawa*. Bitnews.Id. <https://bitnews.id/berita/lifestyle/filosofi-dan-tradisi-njenang-dalam-adat-jawa/>
- Fitria, R. (2023). *Sejarah Jenang*. tahun, 1893. <https://www.tauwisataindonesia.com/2020/08/asal-usul-jenang-kudus.html>
- Krisnawati, I. (2022). Nasi Liwet Solo, Kuliner Tradisional Dengan Keunikan Sejarah, Budaya Dan Filosofi. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(2), 102–111. <https://doi.org/10.31334/jd.v3i2.2216>
- Mranani, T. (2024). *Filosofi Jenang dalam Tradisi Jawa*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/gaya/filosofi-jenang-dalam-tradisi-jawa-makna-tersembunyi-di-balik-setiap-suapan-yang-melegenda-237893-mvk.html>
- Muhsin, M. (2020). *Jenang, Kue yang Selalu Hadir dalam Acara Pernikahan, Ini Filosofinya*. *Jatim Times*. <https://jatimtimes.com/baca/230816/20201209/101300/jenang-kue-yang-selalu-hadir-dalam-acara-pernikahan-ini-filosofinya>
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Sarumaha, M. S. (2023). Budaya Nias. In *CV Jejak*. [https://books.google.co.id/books?id=OADhEAAAQBAJ&lpg=PA5&ots=RovQk1RJXf&dq=pengertian budaya &lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=OADhEAAAQBAJ&lpg=PA5&ots=RovQk1RJXf&dq=pengertian%20budaya&lr&hl=id&pg=PA7#v=onepage&q&f=false)
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya Dan Kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Kebudayaan, 7 Unsur Kebudayaan Yang Bersifat Universal. *Journal Form of Culture*, 5(1), 1–10.
- Zubaidah, S. (2016). Sejarah Peradaban Islam Klasik. *Sejarah Islam*, 117.
- Collingwood, RG dalam St. John, W. (2012). *Filsafat dan Sejarah: Esai yang Disampaikan kepada Ernst Cassirer*. London: Routledge.

- Prasetya, JT (2002). *Ilmu Budaya Dasar* . Surabaya: Ubhara Pers.
- Sims, R. (2009). Food, place and authenticity: Local food and the sustainable tourism experience. *Journal of Sustainable Tourism*, 17(#), 321-336. Department of Geography, Lancaster University, Lancaster, United Kingdom.
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Ratna, N. K. (2011). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1983). *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hadiwijono, H. (1983). *Religi Suku Bangsa di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karim, A. (2006). *Pariwisata dan Budaya Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.